

Análisis del nivel de habilidades sociales del alumnado de los grados de ciencias de la educación en relación al género, la religión y el curso académico

Analysis of the level of social skills of students in educational science degrees in relation to gender, religion, and academic year

Vázquez, L.M¹; Escalante-González, S²; Sánchez-Bolívar, L³.

Resumen

Introducción: Las habilidades sociales favorecen las relaciones de los estudiantes aumentando su competencia social, así como el desarrollo integral y el bienestar personal. **Objetivos:** Analizar cómo el género, la religión y el curso académico pueden influir en el desarrollo de estas habilidades sociales en estudiantes de ciencias de la educación. **Métodos:** En este estudio, con un diseño descriptivo, de carácter transversal, participaron un total de 134 estudiantes (N=134) de la universidad de ciencias de la educación, el 11,2% (N=15) eran hombres y un 88,8% (N= 119) eran mujeres. Respondieron a un instrumento cuantitativo basado en la Escala de Habilidades Sociales de Gismero-González (2002) para evaluar las habilidades sociales de los participantes. **Resultados y discusión:** Los resultados revelaron que el estudiantado musulmán obtuvo puntuaciones superiores en habilidades sociales en comparación con otros grupos religiosos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al género y el curso académico. Estos hallazgos indican la importancia de considerar las influencias religiosas en el desarrollo de habilidades sociales en el contexto educativo. **Conclusiones:** Los resultados de este estudio destacan la necesidad de implantar programas que permitan un adecuado desarrollo de las habilidades sociales, ya que las habilidades sociales se desarrollan mejor en comunidades que ofrecen herramientas determinantes para ello, como comunicación y apoyo.

Palabras clave: Habilidades sociales; Competencia social; Estudiantes universitarios; Género; Religión.

Abstract

Introduction: Social skills favor students' relationships increased their social competence, as well as integral development and personal well-being. **Aim:** To analyze how gender, religion and academic year can influence the development of these social skills in students of educational sciences. **Methods:** In this study, with a descriptive, cross-sectional design, a total of 134 students (N=134) from the university of education sciences participated, 11.2% (N=15) were male and 88.8% (N= 119) were female. They responded to a quantitative instrument based on the Social Skills Scale of Gismero-Gonzalez (2002) to assess the participants' social skills. **Results & discussion:** The results revealed that Muslim students scored higher in social skills compared to other religious groups. However, no significant differences were found in terms of gender and academic year. These findings indicate the importance of considering religious influences on social skills development in the educational context. **Conclusions:** The results of this study highlight the need to implement programs that allow adequate development of social skills, since social skills are best developed in communities that offer determining tools for this, such as communication and support.

Keywords: Social skills; Social competence; University students; Gender; Religion

Tip: Original

Section: Miscellany

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 04/2023; Accepted: 06/2023

¹Universidad de Granada – España - lindsay@correo.ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-8663-3815>

²Universidad de Granada – España - sergioescalantefh@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-8026-2371>

³Universidad Isabel I – España - lionel.sanchez@ui1.es, <https://orcid.org/0000-0003-0560-8261>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Análise do nível de competências sociais dos alunos das licenciaturas em ciências da educação em função do género, da religião e do ano letivo.

Resumo

Introdução: As competências sociais favorecem as relações entre os estudantes e aumentam a sua competência social, bem como o desenvolvimento holístico e o bem-estar pessoal. **Objetivos:** Analisar de que forma o género, a religião e o ano académico podem influenciar o desenvolvimento destas competências sociais em estudantes de ciências da educação. **Métodos:** Participaram neste estudo descritivo e transversal 134 estudantes (N=134) da Universidade de Ciências da Educação, sendo 11,2% (N=15) do género masculino e 88,8% (N=119) do género feminino. Responderam a um instrumento quantitativo baseado na Escala de Competências Sociais de Gismero-Gonzalez (2002) para avaliar as competências sociais dos participantes. **Resultados e discussão:** Os resultados revelaram que os estudantes muçulmanos obtiveram uma pontuação mais elevada em competências sociais, em comparação com outros grupos religiosos. No entanto, não foram encontradas diferenças significativas em termos de género e de ano académico. Estes resultados indicam a importância de considerar as influências religiosas no desenvolvimento das competências sociais no contexto educativo. **Conclusões:** Os resultados deste estudo realçam a necessidade de implementar programas que permitam um desenvolvimento adequado das competências sociais, uma vez que estas são melhor desenvolvidas em comunidades que oferecem ferramentas determinantes para o efeito, como a comunicação e o apoio.

Palavras-chave: Aptidões sociais; Competência social; Estudantes universitários; Género; Religião.

Reference:

- Vázquez, L. M., Escalante-González, S., & Sánchez-Bolívar, L. (2024). Analysis of the level of social skills of students in educational science degrees in relation to gender, religion, and academic year. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(1), 322-336. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.10639045>

I. Introducción

En la actualidad, se reconoce la importancia de desarrollar habilidades sociales efectivas en los individuos, ya que estas influyen de manera significativa en diversos aspectos de la vida social y laboral. El estudio de las habilidades sociales se presenta como una herramienta clave para promover relaciones interpersonales satisfactorias, la adaptación al entorno y el bienestar personal. Por tanto, es fundamental comprender cómo variables sociodemográficas, como el género, la religión o el nivel de estudios, pueden influir en el desarrollo de estas habilidades. Además, se debe tener en cuenta que el comportamiento aceptado por la sociedad puede variar según la cultura, lo que destaca la necesidad de realizar un análisis detallado y contextualizado, ya que, al comprender mejor estas relaciones, se podrán diseñar intervenciones y programas más efectivos que fomenten el desarrollo integral de los estudiantes en su entorno social y laboral, teniendo en cuenta la diversidad cultural y las particularidades de cada grupo (Sánchez-Bolívar et al., 2022; Ütkür-Güllühan, 2021).

En este sentido, la formación en habilidades sociales es considerada, en Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE), un objetivo prioritario en el sistema educativo español, pues fomentan las posibilidades de interacción en el entorno de los estudiantes, habilidad imprescindible durante el periodo de estudios universitarios, que requiere de la realización de actividades grupales, mediante el trabajo en equipo (Virtanen & Tynjala, 2022).

Asimismo, las habilidades sociales favorecen la relación entre pares (Gómez-Jiménez, 2022), ya que un nivel alto de dicha habilidad favorece valores positivos de la competencia emocional de los estudiantes (Murano et al., 2021). Además, refuerza capacidades como la empatía, el trabajo cooperativo o el control de impulsos, fundamentales para tener éxito en la relación con los compañeros y, por tanto, para generar bienestar en los estudiantes (Cajas-Bravo et al., 2020).

Por consiguiente, el desarrollo de habilidades sociales desempeña un papel fundamental en la mejora de la competencia social de los estudiantes. Estas habilidades no solo impulsan un mejor desempeño en las interacciones sociales, sino que también fomentan el crecimiento personal, ya que al adquirirlas, los estudiantes desarrollan la capacidad de reflexionar sobre su entorno y aprenden a cooperar e interactuar de manera efectiva con los demás, creciendo a nivel personal porque les brinda confianza en sí mismos, mejora su autoestima y fortalece su capacidad para manejar emociones y regular impulsos (Sánchez-Bolívar et al., 2022).

De igual modo, los estudiantes con habilidades sociales bien desarrolladas suelen tener una mayor capacidad para expresar sus ideas, colaborar en proyectos grupales, participar activamente en el aula y enfrentar desafíos académicos de manera más eficiente. Estas habilidades garantizan un desarrollo

integral de la personalidad del estudiante, puesto que existe una relación directa entre estas y el desarrollo de habilidades sociales, que no solo beneficia las interacciones sociales, sino que también contribuye al crecimiento personal, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los estudiantes. (Kim & Shin, 2021; Perpiñà-Martí et al., 2022; Santos-Rego et al., 2021).

Existen diversos aspectos que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales, ya que esta es una habilidad que se aprende y depende del entorno en el que se desenvuelve el individuo. Son diversas las variables que pueden influir. Por ejemplo: el nivel de estudios puede influir en la exposición del estudiante a diferentes situaciones sociales y oportunidades de interacción; el género puede influir en las expectativas sociales y los roles asignados; la nacionalidad y la cultura pueden influir en la forma en que se enseñan y valoran las habilidades sociales, así como en las normas y expectativas sociales relacionadas con la interacción y la comunicación; la familia juega un papel fundamental, ya que los modelos de interacción social y las prácticas educativas transmitidas en el entorno familiar pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de habilidades sociales; y la religión, por su parte, puede influir en los valores, normas y prácticas sociales que guían las interacciones y la comunicación interpersonal. Por lo que todas ellas pueden determinar la adquisición de las habilidades y competencias sociales (Fernández-Leyva et al., 2021).

En relación con lo anterior, el género es una variable cuya importancia en el desarrollo de las habilidades sociales se convierte en un factor diferenciado dependiendo del país, aunque las personas que crecen en entornos dominados por mujeres suelen ser más sociables, lo que favorece su desarrollo temprano de la competencia social. Por este motivo, las mujeres, que suelen criarse en entornos predominantemente femeninos, tienen tendencia a ser más sociables que los hombres (Frogner et al., 2022; Nakajima et al., 2020; Ogden et al., 2021).

De igual manera, las habilidades sociales son fundamentales en cualquier profesión, pero especialmente en el ámbito educativo, donde los docentes deben interactuar de manera efectiva con los diferentes agentes de la comunidad educativa. Estas habilidades les ayudan a generar relaciones de confianza con los alumnos, mejorando el clima del aula, previniendo situaciones problemáticas y desarrollando competencias profesionales y personales (Santos-Rego et al., 2021).

Por tanto, las habilidades sociales del educador influyen positivamente en el desarrollo de los alumnos, que se benefician de un aumento de la autoestima, un mejor desarrollo de habilidades como la empatía o la comprensión y un aumento de la motivación y del aprendizaje, haciendo necesario estudiar como se interconectan factores que afectan a los estudiantes durante su etapa universitaria (Cajas-Bravo et al., 2020; Virtanen & Tynjala, 2022).

I.1. Aims / Objetivos:

En relación a lo anteriormente mencionado se propuso como objetivo del estudio analizar el nivel de habilidades sociales en los estudiantes de los grados de ciencias de la educación, considerando variables como el género, la religión y el curso académico

II. Métodos

Diseño y participantes

Para este estudio de naturaleza cuantitativa y no experimental se empleó un diseño ex post facto de carácter descriptivo, exploratorio, correlacional y de corte transversal. Para la selección de la muestra, se llevó a cabo un muestreo, de tipo no probabilístico, por conveniencia, asumiendo un error muestral de 7%.

Participaron 134 alumnos matriculados en los grados de ciencias de la educación del campus de Ceuta, de la universidad de Granada, donde el 11,2% (N=15) de la población eran hombres y un 88,8% (N= 119) eran mujeres. Las edades de los participantes estaban comprendidas entre 18 y 52 años, siendo la media de edad 23,40 años (+5,84).

Variables e instrumentos

Se usó un cuestionario ad hoc para obtener las variables demográficas: edad (hombre o mujer), religión (cristiana/católica, musulmana, otra o ateo) y curso (primero, segundo, tercero o cuarto).

El nivel de habilidades sociales se midió con la escala de habilidades sociales EHS creada y validada por Gismero-González (2002), que consta de 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en sentido negativo o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo, en una escala de Likert de A, B, C y D (donde A equivale a “no me identifico en absoluto, la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría”, B a “más bien no tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra”, C a “me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así” y D a “muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos.” Los ítems redactados de manera positiva se puntúan como sigue: A=1, B=2, C=3, D=4. Si la redacción del elemento es inversa, se puntúa: A=4, B=3, C=2, D=1. Se evalúan 6 dimensiones: “autoexpresión en situaciones sociales” compuesta por 8 ítems, “defensa de los propios derechos como consumidor” compuesta por 5 ítems, “expresión de enfado y disconformidad” compuesta por 4 ítems, “decir no y cortar interacciones” compuesta por 6 ítems, “hacer peticiones” compuesta por 5 ítems e “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” compuesta por 5 ítems.

Para la presente investigación este instrumento determinó una fiabilidad, medida mediante alfa de Cronbach, de $\alpha = 0,895$ en la EHS de las titulaciones de grado de la facultad de Ciencias de la Educación del campus de Ceuta.

Procedimiento

Finalizado el diseño del instrumento, se procedió a establecer contacto vía correo electrónico con el profesorado. Tras recibir la confirmación, por parte del profesorado, se procedió a aplicar el cuestionario a través de Google Forms. Después del proceso de recogida de datos, se organizaron y codificaron los cuestionarios.

Además, cabe destacar que esta investigación ha seguido las normas éticas de la Declaración de Helsinki y del Comité de Ética en Investigación Humana de la Universidad de Granada, con el código 2950/CEIH/2022.

Análisis Estadístico

El análisis de los datos se realizó mediante el programa estadístico IBM SPSS® 26.0. Para los descriptivos básicos se emplean frecuencias y porcentajes, mientras que para el estudio relacional entre las variables sociodemográficas y las habilidades sociales se emplea la media, como medida de tendencia central, y la desviación típica, como medida de dispersión. Las pruebas paramétricas t de Student se usan para la relación entre el género y la inteligencia emocional. El ANOVA de un factor se aplica para la relación entre la religión y la inteligencia emocional, puesto que los datos de la muestra seguían una distribución normal y se cumplían los criterios de normalidad y homocedasticidad. Por último, para establecer el grado y el tipo de relación se hizo uso de la correlación bivariada de Pearson.

III. Results / Resultados

En este estudio participaron un total de 134 estudiantes, un 11,2% ($n = 15$) eran hombres y un 88,8% ($n = 119$) eran mujeres tal y como se puede observar en la tabla 1, todos ellos de las titulaciones de Ciencias de la Educación del campus de la ciudad de Ceuta, que depende orgánicamente de la Universidad de Granada.

Dentro de esta población, el 38,8% ($n = 52$) eran cristianos, el 44,8% ($n = 60$) eran musulmanes, el 14,2% ($n = 19$) eran ateos y el 2,2% ($n = 3$) no manifestaba ninguna tendencia religiosa de las anteriores. Respecto al curso, el 59,7% ($n = 80$) estaban en primero, el 18,7% ($n = 21$) estaban en segundo, el 15,7% ($n = 25$) estaban en tercero y el 6% ($n = 8$) estaban en cuarto.

Tabla1. Descriptivos básicos

Variabes		N	Porcentaje
Género	Hombre	15	11,2
	Mujer	119	88,8
	Total	134	100,0
Religión	Cristiana/católica	52	38,8

Vázquez, L., Escalante-González, S., & Sánchez-Bolívar, L. (2023). Análisis del nivel de habilidades sociales del alumnado de los grados de ciencias de la educación en relación al género, la religión y el curso académico. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(1), 322-336. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.10639045>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

	Musulmana	60	44,8
	Otra	3	2,2
	Ateo	19	14,2
	Total	134	100,0
Curso	Primero	80	59,7
	Segundo	21	15,7
	Tercero	25	18,7
	Cuarto	8	6,0
	Total	134	100,0

Fuente: elaboración propia.

En la tabla II se reflejan los valores medios de cada una de las dimensiones de la escala de habilidades sociales que se han medido (autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado y disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto), obtenidas a partir de los valores medios de los ítems que las conforman.

Se puede observar que la media de todas las dimensiones es intermedia, ya que la más baja es “iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($M=2,53$; $DT=0,69$) y la más alta es “autoexpresión en situaciones sociales” ($M=2,77$; $DT=0,68$)

Tabla 2. Valores medios del cuestionario

Dimensiones	N	Media	Desviación típica
Autoexpresión	134	2,77	0,68
Defensa	134	2,71	0,67
ExpresionEnfado	134	2,73	0,72
DecirNo	134	2,65	0,77
HacerPeticiones	134	2,69	0,53
IniciarInteraccionesconelSexoOpuesto	134	2,53	0,69

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 3, se aprecia que no existen diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0,050$) entre el género y las diferentes dimensiones de la escala.

Tabla 3. Relación de las Habilidades sociales con género

		Género			
		N	Media	DT	P
Autoexpresión	Hombre	15	2,93	0,66	,343
	Mujer	119	2,75	0,69	
	Total	134	2,77	0,68	
Defensa	Hombre	15	2,80	0,71	,589
	Mujer	119	2,70	0,66	
	Total	134	2,71	0,67	
Expresión Enfado	Hombre	15	2,48	0,86	,165
	Mujer	119	2,76	0,70	
	Total	134	2,73	0,72	
Decir No	Hombre	15	2,75	0,71	,565
	Mujer	119	2,63	0,78	
	Total	134	2,65	0,77	
Hacer Peticiones	Hombre	15	2,67	0,58	,854
	Mujer	119	2,69	0,53	
	Total	134	2,69	0,53	
Iniciar Interacciones con el Sexo Opuesto	Hombre	15	2,56	0,81	,865
	Mujer	119	2,53	0,67	
	Total	134	2,53	0,689	

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la religión, en la tabla 4, se detectan diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0,050$) en “autoexpresión en situaciones sociales” ($p = 0,015$), donde el alumnado musulmán presenta el valor de más alto ($M = 2,98$; $DT = 0,62$) y el alumnado que manifestaba otra tendencia religiosa presentaba el valor más bajo con ($M = 2,54$; $DT = 1,38$).

Del mismo modo se aprecian diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0,050$) en “expresión de enfado y disconformidad” ($p = 0,011$), donde el alumnado musulmán presenta el valor de más alto ($M = 2,95$; $DT = 0,65$) y el alumnado que manifestaba otra tendencia religiosa presentaba el valor más bajo con ($M = 2,42$; $DT = 1,26$).

Por últimos, se encuentran diferencias estadísticamente significativas ($p \leq 0,050$) en “decir no” ($p = 0,001$), donde el alumnado musulmán presenta el valor de más alto ($M = 2,944$; $DT = 0,71$) y el alumnado ateo presenta el valor más bajo con ($M = 2,31$; $DT = 0,76$).

Tabla 4. Relación de las Habilidades sociales con religión

		Religión			
		N	Media	DT	P
Autoexpresión	Cristiana/católica	52	2,62	0,63	,015
	Musulmana	60	2,98	0,62	
	Otra	3	2,54	1,38	
	Ateo	19	2,56	0,75	
	Total	134	2,77	0,68	
Defensa	Cristiana/católica	52	2,54	0,71	,026
	Musulmana	60	2,90	0,60	
	Otra	3	2,53	1,03	
	Ateo	19	2,61	0,55	
	Total	134	2,71	0,67	
ExpresiónEnfado	Cristiana/católica	52	2,56	0,76	,011
	Musulmana	60	2,95	0,65	
	Otra	3	2,42	1,26	
	Ateo	19	2,51	0,58	
	Total	134	2,73	0,72	
DecirNo	Cristiana/católica	52	2,44	0,75	,001
	Musulmana	60	2,94	0,71	
	Otra	3	2,55	0,79	
	Ateo	19	2,31	0,76	
	Total	134	2,65	0,77	
HacerPeticiónes	Cristiana/católica	52	2,57	0,58	,122
	Musulmana	60	2,73	0,49	
	Otra	3	3,00	0,53	
	Ateo	19	2,85	0,49	
	Total	134	2,69	0,53	
IniciarInteraccionesconelSexoOpuesto	Cristiana/católica	52	2,37	0,70	,057
	Musulmana	60	2,71	0,63	
	Otra	3	2,47	0,31	
	Ateo	19	2,42	0,7	
	Total	134	2,53	0,69	

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5, se aprecia que no existen diferencias estadísticamente significativas ($p \leq ,050$) entre el género o el curso y las diferentes dimensiones de la escala.

Tabla 5. Relación de las Habilidades sociales con el curso académico

		Curso			
		N	Media	DT	p
Autoexpresión	Primero	80	2,72	0,71	,090
	Segundo	21	2,89	0,64	
	Tercero	25	2,98	0,55	
	Cuarto	8	2,36	0,74	
	Total	134	2,77	0,68	

Defensa	Primero	80	2,68	0,67	,505
	Segundo	21	2,81	0,53	
	Tercero	25	2,81	0,68	
	Cuarto	8	2,45	0,82	
	Total	134	2,71	0,66	
ExpresionEnfado	Primero	80	2,70	0,77	,603
	Segundo	21	2,87	0,56	
	Tercero	25	2,78	0,68	
	Cuarto	8	2,50	0,73	
	Total	134	2,73	0,72	
DecirNo	Primero	80	2,59	0,81	,645
	Segundo	21	2,83	0,66	
	Tercero	25	2,69	0,72	
	Cuarto	8	2,56	0,81	
	Total	134	2,65	0,77	
HacerPeticiones	Primero	80	2,63	0,54	,354
	Segundo	21	2,85	0,44	
	Tercero	25	2,76	0,56	
	Cuarto	8	2,67	0,52	
	Total	134	2,69	0,53	
IniciarInteraccionesconelSexoOpuesto	Primero	80	2,49	0,68	,256
	Segundo	21	2,61	0,83	
	Tercero	25	2,70	0,56	
	Cuarto	8	2,17	0,61	
	Total	134	2,53	0,68	

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 6, se puede apreciar que cada una de las dimensiones de la escala correlaciona significativamente ($p < ,01$) y de forma positiva con el resto. La “autoexpresión en situaciones sociales” tiene una relación positiva y moderada con la “defensa de los propios derechos como consumidor” ($r = ,528$), una relación positiva y alta con “expresión de enfado y disconformidad” ($r = ,604$), una relación positiva y alta con “decir no y cortar interacciones” ($r = ,635$), tiene una relación positiva y moderada con “hacer peticiones” ($r = ,334$) y una relación positiva y alta con “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($r = ,580$).

La dimensión “defensa de los propios derechos como consumidor” tiene una relación positiva y alta con “expresión de enfado y disconformidad” ($r = ,661$), una relación positiva y alta con “decir no y cortar interacciones” ($r = ,672$), una relación positiva y moderada con “hacer peticiones” ($r = ,313$) y una relación positiva y moderada con “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($r = ,367$).

La dimensión “expresión de enfado y disconformidad” tiene una relación positiva y alta “decir no y cortar interacciones” ($r = ,596$), una relación positiva y baja con “hacer peticiones” ($r = ,252$) y una relación positiva y moderada con “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($r = ,387$).

La dimensión “decir no y cortar interacciones” tiene una relación positiva y moderada con “hacer peticiones” ($r=,364$) y una relación positiva y moderada con “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($r=,435$).

Por último, la dimensión “hacer peticiones” tiene una relación positiva y baja con “Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto” ($r=,290$).

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre las 6 dimensiones de la escala EHS

	Auto expresión	Defensa	Enfado	DecirNo	Peticiones	IniciarInter acciones
Autoexpresión	1	,528**	,604**	,635**	,334**	,580**
Defensa		1	,661**	,672**	,313**	,367**
Enfado			1	,596**	,252**	,387**
DecirNo				1	,364**	,435**
Peticiones					1	,290**
IniciarInteracciones						1

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: elaboración propia.

IV. Discussion / Discusión

Tras el análisis de los datos arrojados por los resultados, no se obtuvieron relaciones de dependencia entre el género y las habilidades sociales en los estudiantes de ciencias de la educación, por lo que los resultados coinciden con los de las investigaciones de Denault y Déry (2014), Sánchez-Bolívar y Escalante-González (2022) y Ogden et al. (2021) que tampoco encontraron relaciones con el género y estas habilidades.

En contraposición, Frogner et al. (2022) y Peñalva-Vélez et al. (2020) si observaron diferencias de género en sus investigaciones, lo que puede relacionarse con que las mismas se hicieron en la primera infancia, donde la cultura está fuertemente influenciada por los roles de género. De igual modo que Akelaitis y Lisinskiene (2018) y Nakajima et al. (2020) que apreciaron diferencias de género y Malinauskas (2019) que destaca que las mujeres poseen más habilidades sociales que los hombres.

En cuanto a la religión, el alumnado mayoritario es el musulmán, seguido del cristiano/católico, los ateos en tercer lugar y, por último, la opción otra. Se identifican diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones relacionadas con la “autoexpresión”, “la expresión de enfado” y “decir no”, siendo las más altas las de los musulmanes. En este sentido, los resultados apuntan a que existe una relación de dependencia entre la religión y las habilidades sociales del alumnado, siendo esta más elevada en la población musulmana.

Esto va en consonancia con Vishkin et al. (2019) que afirman que la religión influye en el desarrollo de las habilidades sociales y con Sokolovskaya et al. (2020) que relacionan la fe religiosa con el aumento del nivel de competencia social porque en las comunidades religiosas existe mayor contacto social, que proporciona, según Cohen et al. (2017), beneficios sociales de la religión, creando relaciones estables que apoyan durante las etapas, fáciles o difíciles, de la vida de los estudiantes. Apoyado por Farhan & Rofi'ulmuiz (2021) que sostienen que cuanto mayor es el nivel de religiosidad mejor se desarrollan las habilidades sociales las habilidades sociales.

A su vez, estos datos contrastan con los expuestos por Amador-Muñoz et al. (2017) que concluye que hay homogeneidad entre el alumnado cristiano y el musulmán en su investigación sobre educación como herramienta integradora de la cultura, en la ciudad de Ceuta. Lo que Edara et al. (2021) asocian con el bienestar provocado por la posibilidad de acudir a la comunidad religiosa en situaciones complicadas.

En contraposición, Sánchez et al. (2022) destacan que los estudiantes de religión musulmana muestran un nivel más bajo de habilidades sociales, que puede relacionarse con el estudio de Diener et al. (2011) que afirma que las personas religiosas tienen un mayor bienestar subjetivo en los países o entornos religiosos, siendo menor en los no religiosos.

En cuanto a la relación entre las variables, existe una relación positiva directa y significativa, a nivel estadístico, en las correlaciones de las diferentes dimensiones, lo que va en consonancia con las observadas por San Román et al. (2020) en su estudio sobre regulación de las emociones en Ceuta y Melilla.

V. Conclusions / Conclusiones

Este estudio analiza y explora las habilidades sociales estableciendo una relación con las variables género, religión y curso académico, del alumnado universitario de los grados de Ciencias de la Educación en el campus de Ceuta de la Universidad de Granada. Hay que destacar que la población es mayoritariamente de mujeres.

En lo que respecta al género y al curso académico, en este estudio no ha encontrado que sean variables determinantes en el desarrollo de habilidades sociales en alumnado de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada del campus de Ceuta.

Sin embargo, la religión se ha identificado como un factor determinante en el desarrollo de habilidades sociales, siendo la población musulmana la que presenta un mayor nivel de habilidades sociales. Estos resultados sugieren que la religión puede desempeñar un papel relevante en la adquisición y práctica de habilidades sociales en este contexto estudiantil.

En cuanto a la relación entre las dimensiones, cada una de ellas tiene una relación positiva con las demás, por lo que el aumento de cualquiera se corresponde con un aumento de todas las dimensiones de habilidades sociales.

Es importante mencionar que esta investigación ha enfrentado algunas limitaciones, como la dificultad para medir la variable religión de manera precisa. Aspectos como el nivel de implicación personal y familiar en la religión no se han podido medir, lo que abre la puerta a futuras investigaciones para profundizar en esta área.

Además, se reconoce que preguntar sobre la religión en un entorno multirreligioso como el de Ceuta puede resultar controvertido y plantear desafíos metodológicos.

A la luz de los resultados obtenidos en este estudio, futuras investigaciones podrían profundizar en el papel de la religión como factor determinante en el desarrollo de las habilidades sociales, profundizando en la implicación religiosa personal y familiar del estudiante.

Otras líneas de investigación interesantes podrían enfocarse en examinar si la enseñanza específica de habilidades sociales durante los estudios superiores mejora estas habilidades en los estudiantes, independientemente de su género, curso académico o religión.

En conclusión, este estudio ha proporcionado información valiosa sobre las habilidades sociales en relación con el género, la religión y el curso académico en el alumnado de los grados de Ciencias de la Educación en el campus de Ceuta. Los resultados resaltan la relevancia de la religión como factor determinante en el desarrollo de habilidades sociales y señalan la necesidad de investigaciones futuras que profundicen en estos aspectos y exploren nuevas perspectivas en el campo de las habilidades sociales en el ámbito universitario.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Agradecemos la colaboración a los participantes del estudio

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No hay conflicto de intereses

VIII. References / Referencias

- Akelaitis, A. V., & Lisinskiene, A. R. (2018). Social Emotional Skills and Prosocial Behaviour among 15-16-Year-Old Adolescents. *European Journal of Contemporary Education*, 7(1), 21-28.
- Amador-Muñoz, L. V., Mateos Claros, F., & Esteban-Ibáñez, M. (2017). La educación como medio para la inclusión social entre culturas. (Los valores sociales de los jóvenes ceutís de cultura cristiana y musulmana). *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, 29, 67-80.

Vázquez, L., Escalante-González, S., & Sánchez-Bolívar, L. (2023). Análisis del nivel de habilidades sociales del alumnado de los grados de ciencias de la educación en relación al género, la religión y el curso académico. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(1), 322-336. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.10639045>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

- Cajas-Bravo, V., Paredes-Perez, M. A., Pasquel-Loarte, L., & Pasquel-Cajas, A. F. (2020). Habilidades sociales en Engagement y desempeño académico en estudiantes universitarios. *Comuni@cción*, 11(1), 77-88. <https://doi.org/10.33595/2226-1478.11.1.405>
- Cohen, A. B., Mazza, G. L., Johnson, K. A., Enders, C. K., Warner, C. M., Pasek, M. H., & Cook, J. E. (2017). Theorizing and Measuring Religiosity Across Cultures. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 43(12), 1724-1736. <https://doi.org/10.1177/0146167217727732>
- Denault, A. S., & Déry, M. (2014). Participation in Organized Activities and Conduct Problems in Elementary School: The Mediating Effect of Social Skills. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 23(3), 167-179. <https://doi.org/10.1177/1063426614543950>
- Edara, I. R., Del Castillo, F., Ching, G. S., & Del Castillo, C. D. (2021). Religiosity, Emotions, Resilience, and Wellness during the COVID-19 Pandemic: A Study of Taiwanese University Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126381>
- Farhan, F., & Rofi'ulmuiz, M. A. (2021). Religiosity and emotional intelligence on Muslim student learning achievement. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i2.20997>
- Fernández-Leyva, C., Tome-Fernandez, M., & Manuel Ortiz-Marcos, J. (2021). Nationality as an Influential Variable with Regard to the Social Skills and Academic Success of Immigrant Students. *Education Sciences*, 11(10), 605. <https://doi.org/10.3390/educsci11100605>
- Frogner, L., Hellfeldt, K., Ångström, A. K., Andershed, A.-K., Källström, Å., Fanti, K. A., & Andershed, H. (2022). Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of A Swedish Cohort. *Early Education and Development*, 33(1), 17-37. <https://doi.org/10.1080/10409289.2020.1857989>
- Gómez-Jiménez, Ó. (2022). Robótica y LOMLOE: Revisión sistemática de la robótica como herramienta inclusiva. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4002>
- Kim, S.-H., & Shin, S. (2021). Social-Emotional Competence and Academic Achievement of Nursing Students: A Canonical Correlation Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1752. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041752>
- Murano, D., Lipnevich, A. A., Walton, K. E., Burrus, J., Way, J. D., & Anguiano-Carrasco, C. (2021). Measuring social and emotional skills in elementary students: Development of self-report Likert, situational judgment test, and forced choice items. *Personality and Individual Differences*, 169, 110012. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110012>
- Nakajima, N., Jung, H., Pradhan, M., Hasan, A., Kinnell, A., & Brinkman, S. (2020). Gender gaps in cognitive and social-emotional skills in early primary grades: Evidence from rural Indonesia. *Developmental Science*, 23(5), e12931. <https://doi.org/10.1111/desc.12931>
- Ogden, T., Olseth, A., Sørli, M.-A., & Hukkelberg, S. (2021). Teacher's Assessment of Gender Differences in School Performance, Social Skills, and Externalizing Behavior From Fourth Through Seventh Grade. *Journal of Education*, 203(1), 211-221. <https://doi.org/10.1177/00220574211025071>
- Peñalva Vélez, A., Vega Osés, M. A., & López Goñi, J. J. (2020). Habilidades sociales en alumnado de 8 a 12 años: Perfil diferencial en función del sexo. *Bordón: Revista de pedagogía*, 72(1), 103-106.
- Perpiñà-Martí, G., Sidera-Caballero, F., & Serrat-Sellabona, E. (2022). Rendimiento académico en educación primaria: Relaciones con la Inteligencia Emocional y las Habilidades Sociales. *Revista de Educación*, 395. <https://recyt.fecyt.es/index.php/Redu/article/view/90454>
- San Román-Mata, S., Puertas-Molero, P., Ubago-Jiménez, J. L., & González-Valero, G. (2020). Benefits of Physical Activity and Its Associations with Resilience, Emotional Intelligence, and Psychological Distress in University Students from Southern Spain. *International Journal of*

- Sánchez-Bolívar, L., Escalante-González, S., & Vázquez, L. M. (2022). Motivación de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Educación según género, cultura religiosa y habilidad social durante la pandemia de COVID-19. *Educar*, 58(1), Article 1. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1353>
- Sanchez-Bolivar, L., Escalante-Gonzalez, S., & Vazquez, L. M. (2022). Motivation of university students in educational sciences according to gender, religious culture, and social skills during the COVID-19 pandemic. *Educar*, 58(1), 205-220. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.1353>
- Santos-Rego, M. A., Mella-Nunez, I., Naval, C., & Vazquez-Verdera, V. (2021). The Evaluation of Social and Professional Life Competences of University Students Through Service-Learning. *Frontiers in Education*, 6, 606304. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.606304>
- Sokolovskaya, I. E., Polyakova, O. B., Romanova, A. V., Belyakova, N. V., & Tereshchuk, K. S. (2020). Educational and professional motivation of students with various religious orientations. *European Journal of Science and Theology*.
- Ütkür-Güllühan, N. (2021). Social Problem-Solving Activities in The Life Skills Course: Do Primary School Students Have Difficulty Solving Daily Life Problems? *Ted Eğitim Ve Bilim*, 46(207), 63-84.
- Virtanen, A., & Tynjala, P. (2022). Pedagogical practices predicting perceived learning of social skills among university students. *International Journal of Educational Research*, 111, 101895. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101895>
- Vishkin, A., Ben-Nun Bloom, P., Schwartz, S. H., Solak, N., & Tamir, M. (2019). *Religiosity and Emotion Regulation*. 50(9). <https://doi.org/10.1177/0022022119880341>